

Українські стародруки з фондозбірки Національного заповідника "Хортиця"

Колекція стародрукованих книг Національного заповідника "Хортиця" складається з 35 видань, датованих XVII-XVIII ст., з них: 26 книг кириличного та 9 гражданського шрифтів. Від загальної кількості лише п'ять книг видано в українських друкарнях. Усі стародруковані книги внесені до ілюстрованого каталогу "Стародруки у фондозбірці Національного заповідника "Хортиця". 1664-1800 роки" (К., 2003). Автором тексту та упорядником є автор даних тез. Підготовці каталогу передувало написання огляду колекції, яка складалась протягом 1971-2001 рр.

Переважна кількість книг була закуплена у колекціонерів міст Запоріжжя, Мелітополя, Пологів, Одеси, Києва, Львова та Санкт-Петербурга. Незначна частина надійшла від старости релігійного будинку Шевченківського району м. Запоріжжя та собору Олександра Невського м. Мелітополя Запорізької області.

Зушиномось на характеристики українських видань – церковних книг кириличного шрифту. Найдавніша з них – "Тріодь Постная" [Львів], 24 жовтня 1664. Книга надійшла 1971 р. з Мелітополя у складі інших церковних речей. Можна припустити, що всі ці речі походять з закритого собору Олександра Невського. Далі подаємо опис стародруку, запозичений з вищевказаного каталогу: "2°. 436 арк. Збій у нумерації. – Сторінки у складаних рамках. – Рядків: 29, 41. Сигнатура літерна в центрі нижнього берега на 1-4-му арк. Пагінація: на чільному боці у правому верхньому куті арк. – Друк у дві фарби – Шрифт: 10 рядків = 59, 82 мм. – Ілюстрації: 13 заставок-гравюр з 11 дощок (Повернення блудного сина, Усопших во благочестії різних бід, фрагмент Страшного суду; Антоній і Пахомій, преподобні Антоній і Феодосій; Вигнання Адама і Єви з раю (двічі), Спас Вседержитель з вибраними святими, Святий Григорій з житієм, Ноїв ковчег, Розі'яття Ісуса Христа, Страшний суд, Похвала Пресвятій Богородиці, Преподобна Марія Єгипетська з житієм. 9 зв., 15, 26 зв., 63, 75 зв., 140 зв., 154, 211 зв., 241, 251, 297, 358, 377 зв.). – Гравери: Василь Ушкаевич; А; ЄХΣ/ЗРЄВЛ (?). – Орнамент: 11 заставок з 4 дощок, 11 кінцівок з 7 дощок. – Водяні знаки не проглядаються. – Палітурка: дошка в темно-брунатній тисненій шкірі, прикрашеній чотирикутниками. – Записи переважно польською мовою: (арк. 3-436): "Złoty ch polskich trzy [...] do cerkwi parafialnej Rat [...]"; "Czuj Kniга [...]"; "Wonne danie Nadawyda Moja jak nie wery w zyda"; "Помяни дшу Ра Свого"; "Proba ruca czy dobre rysaty"; "[...] Михаил [...] Уленецки"; "[...]". – Збереженість (у даних тезах опускається). Ундольський, 797; Свенцицкий, 83; Петров, Бирюк, Золотарь, 230; Максименко, 28. НЗХ, КН-1441/ П-63." [2,7]. У каталозі "Вітчизняні стародруки у зібранні Державного музею книги і друкарства УРСР" (К., 1991) такий же стародрук внесено під № 81 як надрукований у Львові в друкарні Ставропігійського Успенського братства. [3,15].

Описи, наведені у даних тезах, складаються, як і у каталозі, з бібліографічного покажчика (автор, заголовок, вихідні дані, кількісна характеристика), сумарної характеристики ілюстративного та орнаментального матеріалу, характеристики варіантів набору, паперу, палітурки, стану збереженості примірника, записів на берегах і легенди про надходження книги до фондів заповідника. Далі наведено бібліографічні джерела. Наприкінці подано аббревіатуру заповідника, номер по книзі надходження та інвентарний номер книги.

Відомий львівський реставратор і колекціонер П.С.Лінинський передав 1993 р. до фондів заповідника “Службник або Леітургіаріон”, виданий 23 серпня 1691 р. друкарем Семеном Стадницьким у львівській друкарні Успенського братства “Благославлением святійших Патриархов Преосвященных митрополитов и боголюбивых епископов львовских”: “2°. [4], 228, 44 арк. – Сторінки в складаних рамках – Рядків: 16, 24,33. Сигнатура літерна в центрі нижнього берега на 1-му арк. Пагінації друкарської немає, нумерація арк. від руки, цифрова. – Друк у дві фарби. Шрифт: 10 рядків + 125, 82, 58 мм. – Ілюстрації: титульний аркуш, Успіння Богородиці (зв. титулу), Розп’яття Ісуса Христа (арк.. 4, 386), Йоан Золотоустий (арк.. 146), Василій Великий (арк..264), Григорій Двоєслов (арк. 390), жертовник з трьома іконами позад нього (арк.48), символічне зображення жертовника в колі (арк.123), Спас Вседержитель (арк.442). – Заставок 11 з 6 дощок, 17 кінцівок з 8 дощок. ініціали. Гравери: Никодим Зубрицький, Євстафій Завадовський – Папір з водяними знаками: нечіткі зображення гербів. – Палітурка: дошки у шкірі з тисненням позолоченим орнаментом із зображенням біблійних сцен і святих, на зрізах тиснення. – Записи: (арк..5-7): “О. Олександр Виханський руський парох в Смереківі дає тую книгу до бурси руської в Жолкві р. 1911”; “Сей Службник есть церкви Блищеводской Покрова Пресвятыя Богородицы”; “З церкви Блыщеводской од Смереков мені дарована та книга для памяти”. – Збереженість... Наклад: 1500 прим. НЗХ, КН-26427, П-17469”. [2,8]. У вищезгаданому каталозі музею друкарства такий службник значиться під № 86. [3,16].

1973 р. мешканцем м. Запоріжжя Авраменком було передано до заповідника знайдене на острові Хортиця Євангеліє, яке було надруковане 1746 р. в друкарні Києво-Печерської лаври. “2°. [1], 12, 437, 44 арк. Збій у нумерації. – Сторінки в лінійних рамках. – Рядків: 18, 26, 27. Сигнатура літерна в центрі нижнього берега на 1-4 арк. Пагінація на чільному боці кожного арк.. в правому верхньому куті. – Друк у дві фарби. – Шрифт: 10 рядків + 125, 85 мм. – Ілюстрації: 71 гравюра з 64 дощок. – Орнамент: 11 заставок з 11 дощок, 8 кінцівок з 6 дощок, ініціали, в’язь, виливні прикраси. Гравери: Аверкій Козачківський, Г. – Папір з водяними знаками: Герб Ярослава в літерному супроводі “ЯМСЯ” (Мацюк, 1992, № 55). – Ярославська мануфактура Сави Яковлева. – Палітурка: дошка в оксамиті, на чільному боці в кутах зображення євангелістів, на зрізах – залишки жовтої фарби, спинка картонна.. – Збереженість... Ундольський, 2039; Срезневський, Бем, 131; Петров, Бирюк, Золотарь, 633, 634; Запаско, Ісаєвич, 1544. НЗХ, КН-1417/ П-42.” [2,9].

До колекції стародруків заповідника входять дві книги, надруковані в друкарні Почаївської лаври. Більш рання з них “Євхологион си есть Молитвослов или Требник” (1771 р.). “4°. [14], 487 арк. Збої у нумерації. – Рядків: 17, 24, 25, 26. Сигнатура літерна в центрі нижнього берега на 1-2 арк. Пагінація на чільному боці правого верхнього кута. – Друк у дві фарби. – Шрифт: 10 рядків = 61, 83 мм. – Орнамент: ініціали. – Папір з водяними знаками: “СП 1782”, “1780 год АГ”; “1781 АГ/СН”; “1786”, “1787 АГ”; “Pro Patrio” (Мацюк, 1992, №№ 106-108, 112, 487). – Російська фабрика Афанасія Гончарова. – Палітурка: дерево у червоному оксамиті; чільний бік прикрашений вишитим зображенням трипелюсткового рівнораменного хреста; нижній – пластиною із зображенням Богородиці Милування праворучиці. – Збереженість... Запаско, Ісаєвич, 2607. Книга з собору Олександра Невського м. Мелітополя Запорізької області. НЗХ, КН-758/ П-15”. [2,11].

Псалтир – Почаїв, без дати [к. XVIII – п. XIX ст. ?]. “4°. 28, 320, 36, 48 арк. Рядків: 17. Сигнатура літерна в центрі нижнього берега на 1-му арк. Пагінація на чільному боці кожного арк.. в правому нижньому куті. – Друк у дві фарби. – Шрифт: 10 рядків = 89 мм. – Ілюстрації (арк.. 1 зв. 2-го рахунку): гравюра “Цар Давид”. – Орнамент: 44 заставки з 11 дощок, ініціали. – Папір з водяними знаками: герб Гоздава (Мацюк, 1974, № 23, 24), глечики двох видів. – Папірня в с. Шкло (Яворівський р-н Львівської обл.). – Збереженість: дефектний примірник. Книгу передала 2000 р. К.П.Савельєва, м. Запоріжжя. НЗХ, НДФ (науково-допоміжний фонд) – 15395”. [2,17]. Опис стародруків зроблено за методикою А.С. Зернової [8, 17-96].

Стародруковані книги активно задіяні як в постійній експозиції Музею історії запорозького козацтва Національного заповідника “Хортиця”, так і у численних тематичних виставках. Переважна більшість стародруків зосереджена на виставці “Мистецтво книги”, присвяченій історії книгодрукарства, у тому числі і на теренах України та, зокрема, мистецтву прикрашання книг. Найдавніша книга з колекції “Тріодь Постная” експонується на виставці “Запорозьке козацтво і Річ Посполита у XVII столітті”. Службник 1691 р. прикрашає виставку “Православ”я на запорозьких землях”.

Інформація, викладена у даних тезах, може прислужитися Державному музею книги і друкарства України у разі збирання відомостей про українські стародруки, що зберігаються в музеях і заповідниках України.

Примітки

1. Абросимова С.В. Старопечатные кирилловские издания в Днепропетровском историческом музее 1574-1800 гг. Каталог. – Днепропетровск, 1988.
2. Борисенко О.Є. Стародруки у фондозбірці Національного заповідника “Хортиця” 1644-1800: Каталог. – К., 2003.
3. Вітчизняні стародруки у зібранні Державного музею книги і друкарства УРСР. Каталог. – К., 1991.
4. Гончарук В.М. Атрибуція український стародруків XVI-XVIII ст. – К., 1996.
5. Запаско Я., Ісаєвич Я. Пам’ятки книжкового мистецтва: Каталог стародруків, виданих на Україні. – Львів, 1981. – Кн. I. (1574-1700).
6. Запаско Я., Ісаєвич Я. Пам’ятки книжкового мистецтва: Каталог стародруків, виданих на Україні. – Львів, 1981. – Кн. II. – Ч. I. (1701-1764).
7. Запаско Я., Ісаєвич Я. Пам’ятки книжкового мистецтва: Каталог стародруків, виданих на Україні. – Львів, 1984.- Кн. II. – Ч. II (1765-1800).
8. Зернова А.С. Методика описания старопечатных книг кирилловской печати // Работа с редкими и ценными изданиями. – М., 1973.
9. Мацюк О.Я. Папір та філіграні на українських землях (XVI – початок XX ст.). – К., 1974.
10. Мацюк О.Я. Філіграні архівних документів України. – К., 1992.
11. Петров С.О., Бирюк Я.Д., Золотарь Т.П. Славянские книги кирилловской печати XV-XVIII вв.: Описание книг, хранящихся в Государственной публичной библиотеке АН УССР. – К., 1958.
12. Свенцицкий И.С. Каталог книг церковнославянской печати. – Жовква, 1908.
13. Срезневский В.И., Бем А.Л. Издания церковной печати времен императрицы Елизаветы Петровны. 1741-1761. – Пг., 1914.
14. Ундольский В.М. Очерк славянорусской библиографии. – М., 1871.

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ
ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

Православ'я - наука - суспільство:
питання взаємодії

*Матеріали Третьої Всеукраїнської наукової конференції
(20-21 жовтня 2005 р.)*

КИЇВ – 2006

Православ'я – наука – суспільство: питання взаємодії. Матеріали Третьої Всеукр. наук. конф. (20-21 жовтня 2005 р.) / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка; Ред. рада: Кролевець С.П. (голова) та ін. – К.: Логос, 2006. – 139 с.

Рецензенти:

Білик Б.І., доктор історичних наук, професор, Київський національний торговельно-економічний університет

Казакевич Г.М., кандидат історичних наук, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Редакційна рада:

Кролевець Сергій Павлович, Генеральний директор Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника, заслужений працівник культури України - **голова**

Колесник Віктор Федорович, доктор історичних наук, професор, декан історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка - **співголова**

Колпакова Валентина Михайлівна, заступник Генерального директора Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника з наукової роботи, заслужений працівник культури України – **співголова, відповідальний редактор**

Казьмирчук Григорій Дмитрович, доктор історичних наук, професор

Комаренко Олександр Юрійович, кандидат історичних наук, доцент

Крайній Костянтин Костянтинович, кандидат історичних наук – **науковий редактор**

Ластовський Валерій Васильович, кандидат історичних наук, доцент – **відповідальний науковий редактор**

Масненко Віталій Васильович, доктор історичних наук, професор

Мордвінцев В'ячеслав Михайлович, доктор історичних наук, професор

Щербак Микола Григорович, доктор історичних наук, професор

Рекомендовано до друку на засіданні Вченої ради Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника від 16 лютого 2006 р., протокол № 1

ISBN 966-581-747

© Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник, 2006

© Автори статей, 2006

ЗМІСТ

Історіографія і джерелознавство

Ластовський В.В.	Роль Київського університету у розвитку досліджень з історії православної церкви в Україні кінця XVII–XVIII ст.	7
Вандишев В.М.	Деякі аспекти дослідження церковних і апокрифічних текстів вітчизняними науковцями у XIX ст.	10
Северилова П.В.	Етимологічні аспекти філософсько-правової термінології (поняття “закон” у давньослов’янській книжній традиції)	13
Лавріненко Н.П.	З приводу церковної термінології	16
Степенькіна П.Я.	Історія Православної церкви на сторінках “Палінодії” Захарії Копистянського	18
Пашковський О.А.	Жаботинський Онуфрійський монастир у світлі історіографії та джерельної бази	21
Титаренко Ю.А.	Огляд наукових досліджень з церковної історіографії в працях В.Зайкіна	24
Ластовська О.Л.	Матеріали Державного архіву Черкаської області як джерело з історії Православної церкви XVIII – поч. XX ст.	27
Гейда О.С.	Старожитності Чернігівської єпархії у працях дослідників XVIII ст.	32
Крайня О.О.	Джерела з історії Китаївської пустині XVIII ст.: нове прочитання деяких ключових моментів.	38
Жиленко І.В.	“Записки, касающиеся до Киево-печерской лавры” – маловідома пам’ятка XVIII ст.	43
Прокоп’юк О.Б.	Архівні документи про функціонування Київської духовної консисторії у 1721 – 1786 рр.	47
Коптюх Ю.В.	Церковні джерела з соціальної та регіональної історії України (кінця XVIII – 1-ї половини XIX ст.)	51
Прохоров Д.А.	Роль православного духовенства в розвитку исторического краеведения в Таврической губернии в конце XIX – начале XX вв.	55
Братко Н.Д.	Українська автокефальна церква 1920-х рр. в сучасній історичній думці	58

Історія Православної церкви в Україні

Івангородський К.В.	Православ’я та іслам у дискурсі Великого Кордону України (XV – XVII ст.)	63
Губицький Л.В., Лось В.Е.	Світська влада та православна церква Російської імперії на шляху ліквідації уніатської церкви у кінці XVIII – XIX ст.	70

Моїсеєнко Л.М.	Православна церква в полоні державного апарату Російського уряду на межі XIX – XX століть	78
Гуля Н.І.	Історія створення та діяльність Головного присутствія у справах православного духовенства (1863-1885 рр.)	82
Петренко І.М.	Діяльність православної церкви у сфері освіти в Україні наприкінці XIX – на поч. XX ст.	87
Ткачук О.В.	На шляху до пастирського служіння: проблема священицьких кадрів для УАПЦ	90
Преловська І.М.	Взаємодія між світськими науковими діячами та Українською Автокефальною Православною Церквою (1920-ті рр.)	93
Киридон А.М.	Українська Православна Церква (1930-1936): історіографія проблеми	100
Філоретова Л.М.	Становище Православної церкви на Кіровоградщині в другій половині 1920-х рр.	105
Романюк І.М.	Взаємовідносини держави і Православної церкви на селі в 50-ті – першій половині 60-х рр. XX століття	109

Церква і держава

Масненко В.В.	Сучасний стан Православ'я в Україні як чинник національної безпеки	113
Міма І.В.	До питання відмежування церковного та канонічного права	117
Левчук М.В.	“Смесный суд” в Київській Русі	121
Якименко Т.П.	Екологічні проблеми у релігійному вимірі	124
Косач Н.Е.	Проблемы взаимодействия Православной Церкви и государства в сфере образования	126

Музейна справа

Добросердова Л.О.	Експозиції Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника повоєнної доби про православ'я, науку, суспільство; їх взаємодію”	128
Нестеренко В.І.	Раритети православних монастирів у Черкаському краєзнавчому музеї	132
Борисенко О.Є.	Українські стародруки з фондозбірки Національного заповідника “Хортиця”	135
Крайній К.К.	Проблема збереження пам'яток церковного мистецтва: досвід XIX ст.	138

Наукове видання

Православ'я – наука – суспільство: питання взаємодії.

Матеріали Третьої Всеукраїнської наукової конференції
20-21 жовтня 2005 р.

Технічний редактор – Ластовський В.В.

Дизайн, верстка – Крайній К.К.

Підписано до друку 6.04.2006 р. Формат 60 x 84 ¹/₁₆. обл.-вид арк. 9,4.
Ум.-друк. арк. 8,2. Тираж 200 прим. Зам. 1478.

Віддруковано у видавництві “ЛОГОС”
Свідоцтво ДК № 201 від 27.09.2000 р.
01030, Київ-30, вул. Богдана Хмельницького, 10, тел. 235-6003

П68

Православ'я – наука – суспільство: питання взаємодії. Матеріали Третьої Всеукр. наук. конф. (20-21 жовтня 2005 р.) / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка; Ред. рада: Кролевець С.П. (голова) та ін. – К.: Логос, 2006. – 139 с.

ISBN 966-581-747-7

До збірника увійшли доповіді, прочитані в процесі роботи 3-ої всеукраїнської наукової конференції “Православ'я – наука – суспільство: питання взаємодії”, що відбулася у 20-21 жовтня 2005 р. на території Національного Києво-Печерського заповідника. Серед основних тем досліджень – історія Православної церкви в Україні, історіографічні, джерелознавчі та методологічні проблеми дослідження історії та правові аспекти існування і діяльності Православної церкви.

ББК 86.372я43

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

ПРАВОСЛАВ'Я - НАУКА - СУСПІЛЬСТВО:
ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

Матеріали Третьої Всеукраїнської наукової конференції
(20-21 жовтня 2005 р.)

КИЇВ-2006